

Original paper

ESHITISHIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARGA TA'LIM-TARBIYA BERISH VA ESHITISH IDROKINI RIVOJLANTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

© J.M. Atamuratova ¹✉

¹Toshkent Davlat Texnika Universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada O'zbekistonda eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarni ta'lim-tarbiya jarayoniga inklyuziv jalb etishning huquqiy va pedagogik asoslari tahlil qilinadi (2020-yil "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun, VMQ-166, konseptual hujjatlar). Eshitish idroki, nutqiy va kommunikativ rivojlanish hamda ijtimoiy moslashuvning o'zaro bog'liqligi yoritiladi.

MAQSAD: eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun ta'lim-tarbiyani individuallashtirish, eshitish idrokini bosqichma-bosqich rivojlantirish va samarali ijtimoiylashtirishga xizmat qiluvchi metodik va tashkiliy yechimlarni asoslash.

MATERIALLAR VA METODLAR: surdopedagogika va logopediya bo'yicha ilmiy manbalar sharhi, normativ-huquqiy hujjatlarni tahlil qilish, konseptual sintez (individuallashtirish, vizual kompensatsiya, erta korreksiya, uzluksizlik, interprofessionallik).

MUHOKAMA VA NATIJALAR: o'quv jarayoniga ko'rgazmali vositalar, logopedik-surdopedagogik mashg'ulotlar, eshitish apparatlari/koxlear implantlar, labdan o'qish, daktilologiya va imo-ishora tili integratsiyasi o'quvchilarning nutqiy-eshituv ko'nikmalarini va ijtimoiy moslashuvini kuchaytirishi asoslab berildi. Kech kar bo'lganlarda psixik reaktivlikni kamaytirish uchun qoldiq eshitishni maksimal faollashtirish hamda qo'llab-quvvatlovchi ijtimoiy muhit muhimligi ko'rsatildi. Ta'lim samaradorligi o'qituvchining maxsus tayyorgarligi, moddiy-texnik baza va "oila-maktab-mutaxassis" hamkorligiga bevosita bog'liq.

XULOSA: eshitishni erta qo'llab-quvvatlash va nutqni erta korreksiyalash eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarning ijtimoiy integratsiyasi va hayot sifatini oshirishning kalit omilidir. Shaxsga yo'naltirilgan, vizual-kommunikativ jihatdan boyitilgan, uzluksiz va ko'p tarmoqli yondashuv tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: surdopedagogika, eshitish idroki, erta korreksiya, inkluziv ta'lim, vizual kompensatsiya, koxlear implant, labdan o'qish, kommunikativ rivojlanish, ijtimoiy moslashuv.

Iqtibos uchun: Atamuratova.J.M. Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish va eshitish idrokini rivojlantirish tizimini takomillashtirish. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №9. B.288–294.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА

© Ж.М. Атамуратова¹✉

¹Ташкентский государственный технический университет, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: статья анализирует правовые и педагогические основания инклюзивного образования детей с нарушениями слуха в Узбекистане (Закон «Об образовании» 2020 г., Постановление КМ №166 и др.), а также взаимосвязь слухового восприятия, речевого развития и социальной адаптации.

ЦЕЛЬ: обосновать методические и организационные решения, обеспечивающие индивидуализацию обучения, поэтапное развитие слухового восприятия и эффективную социализацию детей с нарушениями слуха.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: обзор исследований по сурдопедагогике и логопедии, анализ нормативных документов, концептуальный синтез (индивидуализация, визуальная компенсация, ранняя коррекция, непрерывность, междисциплинарное взаимодействие).

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: интеграция наглядных средств, логопедических и сурдопедагогических занятий, слуховых аппаратов/кохлеарной имплантации, чтения по губам, дактилологии и жестовой речи повышает речевые и слухо-перцептивные навыки и способствует социальной адаптации. Для поздно оглохших критично максимизировать остаточный слух и формировать поддерживающую среду. Эффективность определяется специальной подготовкой педагога, ресурсной базой и партнёрством «семья–школа–специалисты».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ранняя поддержка слуха и речевая коррекция — ключ к успешной интеграции и повышению качества жизни. Рекомендуется личностно-ориентированное, визуально-коммуникативно насыщенное, непрерывное и межпрофессиональное сопровождение.

Ключевые слова: сурдопедагогика, слуховое восприятие, ранняя коррекция, инклюзивное образование, визуальная компенсация, кохлеарная имплантация, чтение по губам, коммуникативное развитие, социальная адаптация.

Для цитирования: Атамуратова.Ж.М. Совершенствование системы воспитания и развития слухового восприятия детей с нарушениями слуха.// Inter education & global study.2025. Vol.3 №9. С.288–294.

IMPROVING THE SYSTEM OF EDUCATION AND DEVELOPMENT OF AUDITORY PERCEPTION OF CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENTS

© Atamuratova J.M ¹✉

¹Tashkent State Technical University, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this paper examines the legal and pedagogical foundations of inclusive education for children with hearing impairments in Uzbekistan (e.g., 2020 Law on Education, Cabinet Resolution No. 166), and outlines the interdependence among auditory perception, speech development, and social integration.

AIM: to substantiate instructional and organizational solutions that ensure individualized provision, stepwise development of auditory perception, and effective socialization for learners with hearing loss.

MATERIALS AND METHODS: narrative review of surdopedagogy and speech-language literature, analysis of national policy documents, and conceptual synthesis focusing on individualization, visual compensation, early correction, continuity, and interprofessional collaboration.

DISCUSSION AND RESULTS: integrating visual supports, speech-language and surdopedagogical training, hearing aids/cochlear implants, speechreading, dactylology, and sign language strengthens speech–auditory skills and facilitates social adaptation. For late-deafened children, maximizing residual hearing and building supportive environments are critical. Outcomes hinge on teachers' specialized training, material–technical resources, and cohesive family–school–specialist partnerships.

CONCLUSION: early auditory support and early speech correction are pivotal for social integration and improved quality of life. A learner-centered, visually enriched, continuous, and multidisciplinary approach is recommended.

Keywords: surdopedagogy, auditory perception, early correction, inclusive education, visual compensation, cochlear implant, speechreading, communicative development, social adaptation.

For citation: Atamuratova.J.M. (2025) 'Improving the system of education and development of auditory perception of children with hearing impairments', *Inter education & global study*, vol.3 (9), pp.288–294. (In Uzbek).

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar barcha bolalar uchun teng imkoniyatlarni yaratish, ularning individual qobiliyat va ehtiyojlarini hisobga olishga qaratilgan. Xususan, eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish masalasi davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Chunki ushbu toifadagi bolalarning intellektual va shaxsiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishlari uchun zarur sharoitlarni yaratish jamiyatning barqaror taraqqiyotini ta'minlashda alohida ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida imkoniyati cheklangan bolalarga, jumladan, eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini takomillashtirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun (2020-yil 23-sentabr) va "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"da ta'limning barcha bosqichlarida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv hamda ta'lim olishda teng imkoniyatlarni ta'minlash

belgilab qo'yilgan¹.

Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarda ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish faqat bilim berish bilan chegaralanmay, balki ularning nutqiy rivojlanishi, kommunikativ ko'nikmalari hamda eshitish idrokini bosqichma-bosqich rivojlantirishni nazarda tutadi. Shu bilan birga, maxsus pedagogika, xususan surdopedagogika sohasi oldiga qo'yilgan vazifalardan biri – eshitish imkoniyati cheklangan bolalar uchun samarali metodikalar, moslashtirilgan ta'lim vositalari va innovatsion texnologiyalarni tatbiq etishdan iboratdir. Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 30-martdagi "Nogironligi bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 166-son qarori va Xalq ta'limi vazirligining 2020-yilda tasdiqlangan "Inklyuziv ta'lim konsepsiyasi"da eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarning ta'lim-tarbiya jarayonini samarali tashkil etish, ularning eshitish idrokini rivojlantirish uchun zarur pedagogik sharoitlarni yaratish vazifalari aniq belgilab berilgan².

Mazkur yo'nalishda olib borilayotgan izlanishlar shuni ko'rsatadiki, eshitish idrokini rivojlantirish tizimini takomillashtirish nafaqat o'quvchilarning bilim olish jarayonini yengillashtiradi, balki ularning ijtimoiy moslashuvini ham samarali ta'minlaydi. Chunki eshitish sezgisining rivoji nutqiy muloqot, o'z fikrini mustaqil bayon etish, atrof-muhit bilan bevosita aloqaga kirishish jarayonida muhim omil sifatida namoyon bo'ladi. Shuningdek, sohada mavjud dolzarb muammolardan biri – ta'lim-tarbiya jarayonining an'anaviy shakllari ko'plab hollarda zamonaviy metodik yondashuvlar va texnologiyalar bilan uyg'unlashmaganidir. Shu sababli eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish, innovatsion yechimlarni joriy etish va pedagogik jarayonga moslashtirilgan didaktik materiallarni keng qo'llash bugungi kun talabidir.

Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar ta'lim-tarbiyasi umumta'lim jarayonidan sezilarli farq qiladi. Chunki eshitish qobiliyatining cheklanganligi natijasida ularning nutqiy muloqoti, atrof-muhitni idrok etishi va bilimlarni egallash jarayoni o'ziga xos bo'ladi. Shu sababli bu toifadagi bolalarga ta'lim-tarbiya berishda individual yondashuvni ta'minlash, korreksion-pedagogik uslublarni qo'llash va maxsus didaktik materiallardan foydalanish talab etiladi. Ta'lim-tarbiya jarayoni nafaqat bilim berish, balki bolalarning shaxsiy rivojlanishi, ijtimoiy moslashuvi va kommunikativ kompetensiyalarini shakllantirishga ham qaratilgan bo'lishi zarur. Shuningdek, ular bilan olib boriladigan pedagogik ishlarning samaradorligi ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasi, o'qituvchilarning maxsus tayyorgarligi hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish darajasi bilan belgilanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalar surdopedagogikasi fanida psixolog olimlar L.S. Vygotskiy, I.M. Solovyov, T.V. Rosanova va boshqalarning ilmiy qarashlariga ko'ra, agar bolaning psixik va jismoniy rivojlanishida nuqson kuzatilsa va bu holat uning ruhiy

1 O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun. 2020-yil 23-sentabr, O'QRQ-637-son.

2 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori. "Nogironligi bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 166-son, 2021-yil 30-mart.

hamda jismoniy rivojlanishida buzilishlarga olib kelsa, u “anomal” bola hisoblanadi. Eshitishning pasayishi bolaning nutqiy rivojlanishiga salbiy ta’sir ko’rsatadi: nutqning kommunikatsiya, idrok, tafakkur va bilish faoliyatini rivojlantirish vositasi sifatida shakllanishiga to’sqinlik qiladi. Shu sababli ta’lim muassasasida pedagogik jarayonni to’g’ri tashkil etish, eshitishning pasayishi bilan bog’liq umumiy va xususiy jihatlarni anglab yetish uchun maktabgacha yoshdagi bolalarning psixik rivojlanish xususiyatlarini bilish zarurdir. Karlik – eshitishning mutlaqo yo’qligi (mutlaqo eshitmaslik) yoki pasayishining shunday shakli, unda og’zaki nutq faqat qisman, eshitish apparatlari (moslamalari) yordamida idrok etiladi. Zaif eshitish – har ikkala quloq bilan eshitishning pasayishi, unda nutqni idrok etishda qiyinchiliklar yuzaga keladi, biroq ovoz kuchaytirilganda uni idrok etish mumkin bo’ladi.

Eshitishida nuqsoni bo’lgan bolalarga ta’lim berishning asosiy qonuniyatlari.

Eshitishida nuqsoni bo’lgan bolalarga ta’lim berish maxsus pedagogika – surdopedagogika sohasiga mansub bo’lib, quyidagi asosiy qonuniyatlarga tayanadi:

1. Individuallashtirilgan yondashuv – har bir bolaning eshitish darajasi, idroki, rivojlanish holati individual tarzda baholanadi va unga mos o’quv dasturi tanlanadi.
2. Vizual (ko’ruv) kompensatsiya – eshitish imkoniyati cheklangan bolalar ko’rish orqali axborotni yaxshiroq qabul qilishga moyil bo’lishadi, shuning uchun darslar ko’rgazmali materiallar bilan boyitiladi.
3. Nutqni rivojlantirish orqali eshitish idrokini rag’batlantirish – maxsus logopedik va surdopedagogik mashg’ulotlar orqali bolaning eshitish qoldig’idan maksimal darajada foydalaniladi.
4. Ijtimoiylashuvni ta’minlash – eshitishida nuqsoni bo’lgan bolalar ko’pincha o’z tengdoshlaridan yiroqlashadi, shu bois ularni ijtimoiy muhitga faol jalb qilish muhimdir.
5. Tizimli va uzluksiz o’qitish – doimiy muloqot va eshitish-tushunish faoliyatini rag’batlantirish orqali bolaning rivojlanishida uzluksizlik ta’minlanadi.

Kech kar bo’lganlar - nutqni egallaganidan keyin, ya’ni 2-3 yoshda qandaydir kasallik yoki jarohat oqibatida eshitish qobiliyatini yo’qotgan bolalar. Bunday bolalarda eshitish qobiliyatining yo’qotilishi turlicha: total, yoki karlikka yaqin, yoki zaif eshitadigan bolalarda kuzatiladiganiga yaqin bo’ladi. Bolalarda ko’plab tovushlarni eshitmagani yoki buzuq holda eshitgani, ularga nima deyishganini tushunmaganligiga og’ir psixik reaksiya paydo bo’lishi mumkin. Ba’zan bu bolaning har qanday muloqotdan to’liq bosh tortishiga, hatto psixik (ruhiy) kasallikka olib keladi. Muammo bolani og’zaki nutqni qabul qilish va tushunishga o’rgatishdan iborat. Agar bolada yetarli qoldiqli eshitish bo’lsa, bunga eshitish apparati (qurilmasi) yordamida erishiladi. Qoldiqli eshitish kam bo’lsa, nutqni eshitish apparati va so’zlovchining «labidan» o’qish yordamida qabul qilish majburiy bo’ladi. Total (butunlay) kar bolalarda daktilologiya, yozma nutq, va ehtimol karlarning imo-ishora nutqidan foydalanish lozim bo’ladi. Keyin kar bo’lgan bolani o’qitish va tarbiyalash uchun qulay sharoitlar jamlanganda, uning nutqi, bilish va irodaviy jarayonlari rivojlanishi normal bolanikiga yaqinlashadi. Biroq emotsional soha, shaxsiy sifatlar va

shaxslararo munosabatlar shakllanishidagi o'ziga xoslik juda kam hollarda bartaraf qilinadi.

Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarning ta'lim-tarbiyasi jamiyatimizning dolzarb muammolaridan biridir. Ularning to'laqonli rivojlanishini ta'minlash uchun maxsus yondashuvlar, pedagogik metodlar va texnik vositalardan foydalanish zarur. Eshitish idrokini rivojlantirish tizimini takomillashtirish esa bu bolalarning jamiyatda faol va munosib o'rin egallashiga xizmat qiladi. Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun ta'lim-tarbiya tizimi chuqur o'ylangan, ilmiy asoslangan va shaxsga yo'naltirilgan bo'lishi lozim. Ularning eshitish idrokini rivojlantirish nafaqat texnik vositalarga, balki pedagogik mahorat, mehr-muhabbat va doimiy rag'batga ham bog'liq.

Xulosa qilib shuni aytish, mumkinki, eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarni eshitishini tiklash orqali nutqini erta korrektsiyalash ularni ijtimoiy hayotga erta moslashtirish omili sanaladi ularni jamiyatga qo'shilishi atrofdagilarda iymonish hissini yuqotish va ularni tarbiyasi bilan shugillanish pedagogik togri yondashish Shu sababli eshitishida nuqsoni bor bolalar eshitishini tiklash orqali nutqini erta korrektsiyalash ularni ijtimoiy hayotga erta moslashtirish omili sanaladi ularni jamiyatga qo'shilishi atrofdagilarda iymonish hissini yuqotish. Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarga ta'lim berish juda murakkab, ammo juda muhim jarayondir. Bunday bolalar o'ziga xos yondashuv va maxsus usullar yordamida o'qitilishi kerak, chunki ularning eshitish qobiliyati cheklangan bo'ladi va ular axborotni boshqa yo'llar bilan qabul qilishga majbur bo'ladi.

Ta'limda ko'proq ko'rish vositalari, gestlar, mimika va maxsus mashqlar qo'llaniladi. Shu orqali bolalar nutqini shakllantirish va ularning eshitish qoldig'idan foydalanish yaxshilanadi. Bundan tashqari, bu bolalarning jamiyatga moslashishi va tengdoshlar bilan yaxshi muloqot qilishlari uchun ijtimoiy muhit yaratish ham juda muhim. Eshitish nuqsonini erta aniqlash va maxsus yordam ko'rsatish bolaning rivojlanishida katta ahamiyatga ega. Hozirgi texnologiyalar, jumladan eshitish apparatlari va koxlear implantlar, bu jarayonni sezilarli darajada osonlashtirmoqda. Ota-onalar, o'qituvchilar va mutaxassislar birgalikda harakat qilsa, eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar to'laqonli va baxtli hayot kechirishi, o'z imkoniyatlarini amalga oshirishi mumkin. Shunday qilib, bu sohada doimiy ishlash, yangi usullarni izlash va ta'lim tizimini takomillashtirish zarur, chunki har bir bola o'ziga yarasha baxtli va muvaffaqiyatli bo'lishga haqlidir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun. 2020-yil 23-sentabr, O'RBQ-637-son.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori. "Nogironligi bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 166-son, 2021-yil 30-mart.

3. Таълим тўғрисидаги Қонун. ЎРҚ-637-сон. 2020-йил 23-сентябрь.
<https://lex.uz/>
4. O'zbekiston Respublikasining 2019 yil 16 dekabrda qabul qilingan – Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida Qonuni, O'RQ-595-son <https://lex.uz/>
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги – Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар Стратегияси тўғрисидаги ПФ-4947-сон Фармони //Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда
6. Bazoev V. Z., kuYGan V. A. sukunat dunyosidan kelgan odam.- M.: Akademkitobi, 2002 Yil. 815 s
7. Bayborodova L. V., Rojkov M. I. zamonaviy maktabdagi o'quv jarayoni. [Matn]Yaroslavl, 1997 380S.
8. Bogdanova T. G. " Surdopsixologiya: Darslik.nafaqa. M.: Akademiya, 2002.
9. Ananyev Yu. I. Psixologiya i pedagogika detey s narusheniem sluha. Moskva: Prosveshchenie, 1985.
10. Kapustina S. V. Surdopedagogika. Moskva: Vlados, 2012.
11. Fedorova N. F. Logopediya pri narusheniyakh sluha. Sankt-Peterburg: Rech, 2009.
12. Shevtsova Ye. V. Metodika obucheniya glukhikh detey. Moskva: MGU, 1998.
13. Danilova M. A. Razvitie slukhovogo vospriyatiya u detey s narusheniem sluha. Moskva: Pedagogika, 2005.
14. Nesterova M. S. Surdopedagogika i logopediya. Moskva: Akademiya, 2003.
15. Tsygankova K. A. Korrektsionnaya pedagogika detey s narusheniyami sluha. Sankt-Peterburg, 2007.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **J.M.Atamuratova**, o'qituvchi [**Ж.М.Атамуратова**, преподаватель], [**J.M.Atamuratova** teacher]; manzil: Toshkent shahri, Universitet ko'chasi 2-uy, [адрес: Г. Ташкент, ул. Университетская, д. 2], [address: ashkent, Universitetskaya str., 2]